

“KICHIK QADAM-KATTA NATIJA”: O‘ZLASHTIRISHI PAST O‘QUVCHILAR UCHUN INNOVATSION TA’LIM MODELI

Musayeva Saodat O‘rolboy qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643567>

***Annotatsiya.** Ba‘zan past natija o‘quvchining imkoniyati pastligini emas, balki unga mos kalit hali topilmaganini anglatadi. Bugungi raqamli texnologiyalar jadallik bilan rivojlanayotgan davrda ta‘lim tizimi oldiga o‘quvchilarning bilim saviyasini oshirish, ularning individual qobiliyatlarini rivojlantirish hamda sifatli ta‘limni ta‘minlash kabi muhim vazifalar qo‘yilmoqda. Ayniqsa o‘zlashtirishi past o‘quvchilar bilan samarali ishlash masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki bunday o‘quvchilar bilan bir xil metod asosida ishlash har doim ham kutilgan natijani bermaydi. Mazkur maqolada o‘zlashtirishi past o‘quvchilar bilim saviyasini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar, jumladan mikrota‘lim texnologiyalari, motivatsion rag‘bat tizimi hamda bosqichli o‘qitish modeli tahlil qilinadi va amaliy takliflar ilgari suriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Innovatsion yondashuv, mikrota‘lim texnologiyalari, motivatsion rag‘bat, o‘qitish modeli, gamification.*

***Аннотация.** Иногда низкий результат означает не слабые способности ученика, а то, что подходящий ключ к нему ещё не найден. В условиях стремительного развития цифровых технологий перед системой образования ставятся важные задачи, такие как повышение уровня знаний учащихся, развитие их индивидуальных способностей и обеспечение качественного образования. Особенно актуальной проблемой современной педагогики становится эффективная работа со слабоуспевающими учащимися. Поскольку применение одинаковых методов обучения ко всем учащимся не всегда приводит к ожидаемым результатам. В данной статье анализируются инновационные подходы, направленные на повышение уровня знаний слабоуспевающих учащихся, систему мотивационного стимулирования и поэтапную модель обучения, а также предлагаются практические рекомендации.*

***Ключевые слова:** инновационный подход, технологии микрообучения, мотивационное стимулирование, модель обучения, геймификация.*

Annotation. Sometimes low performance does not mean a student has weak abilities, but rather that the right key to unlock their potential has not yet been found. In today’s era of rapidly developing digital technologies, the education system faces important tasks such as improving students’ knowledge levels, developing their individual abilities, and ensuring quality education. In particular, the issue of working effectively with low-achieving students has become one of pressing problems of modern pedagogy. This is because using the same teaching method with such students does not always produce the expected results. This article analyzes innovative approaches aimed at improving the knowledge level of low-achieving students, including microlearning technologies, motivational reward systems, and a step-by-step teaching model, while also presenting practical recommendations.

***Keywords:** innovative approach, microlearning technologies, motivational incentives, teaching model, gamification.*

Kirish: Ta’limdagi eng katta savol- o‘quvchi nimani bilmayotganida emas, balki nega o‘rganishga ishonmay qolayotganidadir. Chunki aksariyat hollarda past natija bilim yetishmasligidan emas, balki o‘quvchining ichki ishonchi susayishi, o‘z imkoniyatiga shubha bilan qarashi va muvaffaqiyat hissini yetarlicha tuyolmasligi bilan bog‘liq bo‘ladi. Har bir bola bilim olish salohiyatiga ega, biroq ularning barchasi bir xil yo‘l, bir xil tezlik va bir xil usul orqali o‘rganmaydi. Demak, zamonaviy ta’limning vazifasi o‘quvchini ayblash emas, balki unga mos keladigan bilim eshigini topishdan iboratdir. Chunki birgina rag‘bat, to‘g‘ri yondashuv yoki kichik muvaffaqiyat ayrim hollarda o‘quvchining butun ta’lim yo‘lini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

O‘zlashtirishi past o‘quvchilar bilan bir xil metod asosida ishlash har doim ham kutilgan natijani bermaydi, aksincha ularning darsga bo‘lgan qiziqishi va o‘ziga bo‘lgan ishonchining pasayishiga sabab bo‘lishi mumkin. Sharq mutafakkiri Abu Ali Ibn Sino ta’lim jarayonida har bir bolaning qobiliyati, yoshi va psixalogik xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ta’kidlagan. Uning “oddiydan murakkabga” tamoyiliga asoslangan pedagogik qarashlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Mazkur tamoyil ayniqsa o‘zlashtirishi past o‘quvchilar bilan ishlashda bilimlarni bosqichma-bosqich, tushunarli va qiziqarli shaklda yetkazish zaruratini ko‘rsatadi. Jahon ta’lim tajribalarida, xususan, Xitoy ta’lim tizimida past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlashda mikrota’lim (mikrolearning), o‘yinlashtirish (gamification), individual yondashuv va sun’iy intellekt elementlariga asoslangan metodlarning samaradorligi kuzatilmoqda. Bilimlarni kichik qismlarga ajratib o‘qitish, rag‘batlantirish tizimini joriy etish hamda o‘quvchining individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish orqali ta’lim samaradorligini oshirish mumkinligi ilmiy tadqiqotlarda ham o‘z tasdig‘ini topmoqda.

Muammo: Past o‘zlashtiruvchi bola ko‘pincha :

- 1.Uzoq tushuntirishdan charchaydi
- 2.Savol berishga uyaladi
- 3.,,Men bilmayman’’degan ichki qo‘rquvga tushadi.

Xitoy ta’lim tajribasida past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlashda mikro-bosqichli o‘qitish modeli qo‘llanilib, bilimning kichik qismlarda berilishi o‘quv samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayni vaqtda bizda ham **QMB** modeli qo‘llanilsa:

- 1.**Qadam**-kichik qadam
- 2.**Ball**-rag‘bat (yulduzcha, stiker)
- 3.**Muvaffaqiyat**-, „Men uddaladim’’refleksiyasi.

Yani maktablarda murakkab mavzu juda kichik bo‘laklarga bo‘linadi. Past o‘zlashtiruvchi bolaga birdan katta mavzu emas, mini-vazifalar beriladi. Bola har kichik bosqichni o‘zlashtirgach keyingisiga o‘tadi. Masalan:

- ✓ Bugun faqat 1 qoida
- ✓ Ertaga 1 misol turi
- ✓ Keyin mustahkamlash

Dars jarayonlarida qisqa, sodda tushuntirish, bajara olgan topshiriq‘ini rag‘batlantirish, har bolaning darajasiga mos topshiriq berish lozim. Yuqori reytingli jurnallarda chop etilgan meta-tahlillarga ko‘ra, ball, bosqich, mini-vazifalar, rag‘bat kabi o‘yin elementlari o‘quvchilarning motivatsiyasi va darsdagi faolligini oshiradi deb tahlil qilingan. Lekin muhim jihat bor: raqobatli reyting ba’zi past o‘zlashtiruvchi bolalarni tushkunlikka tushirishi mumkin.

Shuning uchun har bir bolaning darajasiga mos topshiriq berish lozim. Ularga katta dars emas, mikro-g‘alabalar kerak.

Har darsda shu 3 bosqich ishlaydi: 1-bosqich (1daqqa tushunish) o‘qituvchi mavzuni juda kichik bo‘lakka ajratadi. Masalan matematikada: Bugun faqat ko‘paytirishdagi bitta qoida. Ona tilida: Faqat bitta imlo xatosi turi. 2-bosqich (1 daqiqa bajarish) bola faqat 1ta juda oson topshiriq qiladi. Muhimi-xato qilmay bajarishga imkon berish. 3-bosqich (1daqqa muvaffaqiyat) dars oxirida o‘quvchi: „Bugun nimani uddaladim?“ deb aytadi yoki kichik „Men epladim!“ kartasini oladi. Ko‘pchilik metod faqat bilim beradi. Bu model esa: psixologiya+mikrota‘lim+motivatsiyani birlashtiradi. Sharq mutafakkiri Ibn Sino ta‘lim jarayonida insonning yosh, qobiliyat va individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligini bejiz ta‘kidlamagan. Zero, ta‘lim inson tabiatiga mos tashkil etilgandagina samarali natija berishi mumkin.

O‘zlashtirishi past o‘quvchilar bilan ishlashda muammo ko‘pincha bilim yetishmasligida emas, balki ta‘limning individual ehtiyojlarga moslashmaganidadir. Xitoy ta‘lim tajribasidagi sun‘iy intellekt asosidagi diagnostik yondashuvni soddalashtirilgan shaklda umumta‘lim maktablariga tatbiq etish orqali o‘quvchilarning bilim bo‘shliqlarini aniqlash, ularga individual mikro-topshiriqlar berish va bosqichma-bosqich rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa past o‘zlashtiruvchi o‘quvchini „ortda qolayotgan bola“ emas, balki „mos metodni kutayotgan o‘quvchi“ sifatida ko‘rish zaruratini yuzaga chiqaradi. Xitoyda ayrim maktablarda AL(sun‘iy intellekt) o‘quvchining qaysi joyda qiynalayotganini aniqlab, unga individual topshiriq beradi. Kuchli bola va past o‘zlashtiruvchi bolaga bir xil topshiriq berilmaydi. Masalan: matematikada xato ko‘paygan joyni tizim aniqlaydi, keyingi mashq aynan shu kamchilikka mos keladi. Natijada o‘quvchi asta-sekin ortda qolishdan chiqadi.

Bizda qanday joriy qilsa bo‘ladi? Buni qimmat texnologiyasiz ham bizda tashkil etsak bo‘ladi:

1-bosqich „Diagnostik karta“ har past o‘zlashtiruvchi o‘quvchi uchun mini-kuzatuv varog‘i ochiladi.

O‘quvchi	Qiynalayotgan joy	Sabab	Tavsiya
Alijon	ko‘paytirish	Tez unutadi	3ta qisqa mashq
Malika	o‘qish tezligi	Sekin o‘qiydi	1daqqalik matn

Bu oddiy jadval AL fikrlashning o‘qituvchi varianti bo‘ladi.

2-bosqich: “Mikro-topshiriq” past o‘zlashtiruvchi bolaga 10ta qiyin mashq emas, 2-3 ta aniq mashq beriladi. Masalan: ona-tilidan oddiy diktant emas, faqat **x** va **h** harfi bilan ishlash, bu usul bolani charchatmaydi.

3-bosqich: „1daqqalik muvaffaqiyat“, dars oxirida savol: Bugun nimani uddalading?, o‘quvchi: “men 7ga ko‘paytirishni tushundim.” Bu bolada: „**Men eplay olmayman**“ dan „**men uddalay olaman**“ hissini uyg‘otadi.

Bizda ham oddiy vositalar bilan yani: Telegram testlari, Google Form, Quizizz, Wordwall va telefon orqali mini test qilish mumkin. Bunda o‘quvchi test ishlaydi, tizim xato joylarni ko‘rsatadi. Keyingi topshiriq faqat xato qilngan mavzudan keladi. Bu sun‘iy intellektga yaqin individual ta‘lim modeli hisoblanadi. **Natija:** agar bu model 1 oy davomida qo‘llansa:

darsdagi qo‘rquv kamayadi, past o‘zlashtiruvchi bolalar ortda qolmaydi, o‘qituvchi har bolaga alohida vaqt yetkazoalmasa ham tizim yordam beradi, o‘quvchi o‘z tezligida o‘rganadi, o‘quvchi savol berishni boshlaydi, kichik muvaffaqiyatlar yig‘ilib motivatsiya oshadi, hamda bilim bo‘shliqlari asta-sekin to‘ldiriladi.

Bizda ham ta‘lim tizimida past o‘zlashtiruvchi bolani rivojlantirgani uchun o‘qituvchiga alohida rag‘bat tizimi joriy qilinsa, natijada aynan qiynalayotgan bolalar natijasi sezilarli oshadi.

Xulosa: Bugungi kunda o‘zlashtirishi past o‘quvchini ortda qolayotgan bo‘sa sifatida emas, o‘ziga mos ta‘lim usulini kutayotgan shaxs sifatida ko‘ra olish – zamonaviy pedagogikaning muhim mezonidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abu Ali ibn Sino. „Tib qonunlari“ (pedagogik va tarbiyaviy qarashlarga oid manbalar).- Toshkent: Fan nashriyoti, turli nashrlar.
2. Ibn Sino. „Donishnoma“.-Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti 1981.
3. Senandheera, V.V, Muthukumarana C, K. Ediriweere D, S (2024). Impact of microlearning on academic performance of students in higher education: A systematic review and meta-analysis. *Jurnal of Multidisciplinary & Translational Research*, 9(1).
4. Xitoy ta‘lim tizimida sun‘iy intellekt asosidagi individual ta‘lim yondashuvlariga oid xalqaro ilmiy maqolalar va elektron manbalar
5. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ona tili va o‘qish savodxonligi faniga oid bilimlarni takomillashtirish, „Theory and analytical aspects of recent research“ Turkey international scientific -online conference. March, 2023, 80-b.
6. Qayumova O.B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ona-tiliga oid lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishning pedagogik-psixologik jihatlari, *ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE*” international scientific-online conference. 05.2024. 186-b.
7. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ona-tili va o‘qish savodxonligiga oid bilimlarini rivojlantirishda xorij tajribasi, Ta‘limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari” respublika ilmiy-amaliy konfirensiyasi. 08.2023. 34-b.